

DOI: 10.5281/zenodo.14625287

სარეაბილიტაციო პროცედურების გამოყენების ეფექტურობა მოცურავეთა ვარჯიშის პროცესში

ედუარდ ფეროიანი

ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

eduardferoyan@gmail.com

აბსტრაქტი. კვლევის მიზანია დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაციის გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა გამოჯანმრთელების დაჩქარებისა და სპორტსმენების ფიზიკური მუშაობის გაზრდის მიზნით. კვლევა მრავალსაფეხურიანი იყო. გამოიკვლიეს 16-25 წლის 138 მაღალკვალიფიციური მოცურავე (I კატეგორია და ზემოთ). *პირველ* ეტაპზე შესწავლილი იქნა DENAS თერაპიის ერთი პროცედურის ეფექტი სპორტსმენების აღდგენის პროცესების მიმდინარეობაზე ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ. სამუშაოს *მეორე* ეტაპის მიზანი იყო DENAS-ის ფიზიოთერაპიის აპარატის ზემოქმედების კურსის შესწავლა ფიზიკური მუშაობის აღდგენაზე. *მესამე* ეტაპზე გაზის გაცვლის შესწავლამ შესაძლებელი გახადა შრომისუნარიანობის მდგომარეობისა და დატვირთვის სიმძლავრის ცვლილებების შეფასება. წარმოდგენილი მონაცემები, მიღებული მრავალსაფეხურიანი კვლევის შედეგად, მიუთითებს დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაციის მაღალ ეფექტურობასა და მოქმედების ფართო სპექტრზე, რაც შესაძლებელს ხდის მათ გამოყენებას ინტენსიური ვარჯიშის შემდეგ აღდგენის პროცესების დასაჩქარებლად და ფიზიკური დონის ამაღლებისთვის. სპორტსმენების შესრულება. DENAS ფიზიოთერაპიის აპარატის აღდგენის მიზნით გამოყენება ხელს უწყობს ენერგეტიკული პროცესების მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, ცენტრალური და პერიფერიული ჰემოდინამიკის და მთლიანად კარდიორესპირატორული სისტემის დაჩქარებულ აღდგენას. დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაციის პროცედურების გამოყენება საშუალებას იძლევა, მათი შედეგების პერიოდის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მიზანმიმართულად მობილიზდეს სპორტსმენის ნეირო-კუნთოვანი სისტემის რეზერვები და, ამის გამო, მიაღწიოს ფიზიკური მუშაობის დონის მნიშვნელოვან ზრდას და გააუმჯობესოს სპორტული შედეგები. ჩვენს კვლევაში მიღებული თეორიული ინფორმაციის მთლიანობა და დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაციის გამოყენების პრაქტიკული ასპექტები ამ მეთოდს აქცევს ერთ-ერთ წამყვან დამატებით საშუალებას მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების ვარჯიშის პროცესში.

საკვანძო სიტყვები: მოცურავეები, ფიზიკური შესრულება, დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაცია, ფიზიოთერაპია.

EFFICIENCY OF THE USE OF REHABILITATION PROCEDURES IN THE TRAINING PROCESS OF SWIMMERS

Eduard Feroyan

PhD in Biology, Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

Abstract. The aim of the study was to investigate the possibility of using dynamic electric-neurostimulation for accelerated recovery and increased physical performance of athletes. The study was multi-stage. 138 highly qualified swimmers (I category and above) aged 16-25 years were examined. At the *first* stage, the effect of a single DENAS-therapy procedure on the course of recovery processes in athletes after intense exercise was studied. The objective of the *second* stage of the work was to study the course of effects of the DENAS physiotherapy device on the restoration of physical performance. At the *third* stage, the study of gas exchange made it possible to evaluate changes in the state of physical performance and load power. The data presented, obtained as a result of a multi-stage study, indicate the high efficiency and wide range of action of dynamic electric-neurostimulation, which makes it possible to use them to accelerate recovery processes after intensive training and to increase the level of physical performance of athletes. The use of the DENAS physiotherapy device for the purpose of recovery contributes to a significant improvement in energy processes, accelerated restoration of central and peripheral hemodynamics and the cardiorespiratory system as a whole. The use of dynamic electric-neurostimulation procedures allows, due to the specificity of the period of their consequences, to purposefully mobilize the reserve of the neuromuscular apparatus of the athlete and achieve due to this a significant increase in the level of physical performance, improvement of the sports result. The totality of theoretical information obtained in our studies and the practical aspects of the use of dynamic electric-neurostimulation make this method one of the leading among additional means in the training process of highly qualified athletes.

Keywords: swimmers, physical performance, dynamic electric-neurostimulation, physiotherapy.

შესავალი. თანამედროვე სპორტში მიღწევების პროგრესი სულ უფრო მეტად არის დამოკიდებული არა მხოლოდ ვარჯიშის დატვირთვაზე, არამედ დამატებითი საშუალებების გამოყენებაზე, რომლებიც ხელს უწყობენ დაჩქარებულ აღდგენას და სპორტსმენების შრომის უნარიანობის ზრდას, განსაკუთრებით ფიზიკურ ფაქტორებს [1, 14, 11].

ფიზიკური ფაქტორების, როგორც დამატებითი საშუალებების შესაძლებლობები საწვრთნელ პროცესში, შესწავლილია რამდენიმე მიმართულებით: ინტენსიური ვარჯიშის შემდეგ აღდგენის პროცესების დაჩქარება, ფიზიკური მუშაობის დონის ამაღლება (შეჯიბრებამდე) [19, 7], სპორტსმენების იმუნური დარღვევების გამოსწორება). და ჰორმონალური მდგომარეობა ავადმყოფობის პრევენციის მიზნით [12, 10, 22], სპორტული ტექნიკის წარმატებული და სწრაფი ათვისება და მოძრაობის უნარების განვითარება.

კვლევის მიზანია - დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაციის გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა გამოჯანმრთელების დაჩქარებისა და სპორტსმენების ფიზიკური მუშაობის გაზრდის მიზნით. არჩევანი გაკეთდა DENAS-PKM (რუსეთი) ფიზიოთერაპიის აპარატზე, რაც განპირობებული იყო იმით, რომ მისი მოქმედების მექანიზმი კარგად იყო შესწავლილი როგორც ექსპერიმენტულად, ასევე კლინიკაში [9, 6, 3, 17, 2, 8, 21, 16].

მასალები და მეთოდები. DENAS-ის ფიზიომოწყობილობის მიერ წარმოქმნილი ფიზიოთერაპიული ეფექტების უპირატესობა მდგომარეობს მათ ფიზიოლოგიაში, ღრმად განლაგებულ ორგანოებსა და ქსოვილებზე უშუალო ზემოქმედების უნარში

ელექტროდების ქვეშ კანის გაღიზიანების გარეშე. დინამიური ელექტრული ნეიროსტიმულაცია ხორციელდება ელექტრული დენის იმპულსების გამოყენებით ადამიანის სხეულის ბიოლოგიურ აქტიურ წერტილებზე. მოწყობილობა უსაფრთხოდ გამოსაყენებლად, რადგან იგი იყენებს დაბალი ძაბვის დენის წყაროს (სიხშირის დიაპაზონი 1,0 - 200 ჰც), იზოლირებული მოწყობილობის სამუშაო ნაწილისგან (ტიპის B პროდუქტი F ტიპის სამუშაო ნაწილით).

კვლევა მრავალეტაპიანი იყო, რამაც შესაძლებელი გახადა DENAS-ის ფიზიოთერაპიული პროცედურების ეფექტის მაქსიმალურად სრულყოფილად შესწავლა. სულ გამოიკვლია 16-25 წლის ასაკის 138 მაღალკვალიფიციური მოცურავე (1 კატეგორია და ზემოთ).

პირველ ეტაპზე შესწავლილი იქნა DENAS თერაპიის ერთი პროცედურის ეფექტი სპორტსმენების აღდგენის პროცესების მიმდინარეობაზე ინტენსიური ვარჯიშის შემდეგ. ფიზიოთერაპია DENAS-ის აპარატით ჩატარდა ველოერგომეტრიული მაქსიმალური დატვირთვის შემდეგ. წინამხრისა და მხრის კუნთებზე ჩამენებული ელექტროდების მქონე მოწყობილობა (ბიოლოგიურად აქტიური წერტილები P 3-7; C 1-7; MS 2-7; IG 5-12; TR 4-14; GI 4-15). სპორტსმენების ლაბილურ-სტაბილურად გამოყენებული იყო დაბალი ძაბვის დენი (კომფორტის დონე) 60-77 ჰც სიხშირით, სეანსის დრო იყო 10-15 წუთი.

ელექტროკარდიოგრაფიის გამოყენებით შესწავლილი იქნა DENAS მოწყობილობის ერთჯერადი ზემოქმედების ეფექტი გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციურ მდგომარეობაზე. კვლევები ჩატარდა დასვენების დროს, ველოერგომეტრიული მაქსიმალური დატვირთვის შემდეგ, შემდეგ მთავარი (პირველი) ჯგუფის სპორტსმენებში DENS აპარატის პროცედურებისთანავე და 30 წუთის შემდეგ საკონტროლო (მეორე) ჯგუფის სპორტსმენებში 15 და 30 წუთის პასიური დასვენების შემდეგ.

ელექტროკარდიოგრაფიული კვლევები ჩატარდა BTL-08 SD (ინგლისი) მოწყობილობის გამოყენებით და ელექტროსფიგმოგრაფი pOpmetre® (საფრანგეთი) გამოიყენეს არტერიებში პულსის ტალღის გავრცელების სიჩქარის დასადგენად. გამოცდაში მონაწილეობა მიიღო ძირითადი ჯგუფიდან 35 სპორტსმენმა და საკონტროლო ჯგუფიდან 9 სპორტსმენმა.

სამუშაოს მეორე ეტაპის ამოცანას წარმოადგენდა DENAS-ის ფიზიოთერაპიის აპარატის ზემოქმედების კურსის შესწავლა ფიზიკური მუშაობის აღდგენაზე. მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა 48 სპორტსმენი; 28-მათგანმა ვარჯიში 6 თვის განმავლობაში გაიარა DENAS-ის ფიზიოთერაპიის აპარატით ეფექტების 3-4 კურსი, თითო 8-10 პროცედურა (ძირითადი ჯგუფი); 20 სპორტსმენს არ მიუღია რაიმე ეფექტი DENAS-ის ფიზიკური აპარატისგან (საკონტროლო ჯგუფი).

აღდგენის პროცესების მიმდინარეობა და სხეულის ფუნქციური მდგომარეობა შეფასდა გაზის გაცვლის მდგომარეობით, კარდიოგრაფიით, მიოტონომეტრიით და ველოერგომეტრიით.

მესამე ეტაპზე, გაზის გაცვლის შესწავლამ შესაძლებელი გახადა ფიზიკური მუშაობის, ენერგეტიკული მეტაბოლიზმის აერობული პროცესების ცვლილებების შეფასება მთლიანი მუშაობის, დატვირთვის სიმძლავრის, ჟანგბადის მაქსიმალური მოხმარების, ჟანგბადის დავალიანებისა და ჟანგბადის პულსის თვალსაზრისით [18, 20].

ჟანგბადის მოხმარება განისაზღვრება სისტემის გამოყენებით, რომელიც შედგება ამოსუნთქული ჰაერის შეგროვების მოწყობილობისგან - სასუნთქი ნიღაბი, დიდი განყოფილების გოფირებული შლანგი (32 მმ), სუნთქვის სარქველი კომპანია "Beckman"-

ისგან (უზრუნველყოფს სუნთქვის მინიმალურ წინააღმდეგობას როგორც დასვენების, ასევე ფიზიკური დატვირთვის დროს), ჩანთა „დუგლასი“ (ამოსუნთქული ჰაერის ერთგვაროვანი ნაკადის უზრუნველსაყოფად), მოცულობითი მრიცხველი, გაზის ანალიზატორი „VO2000“ (მწარმოებელი MGC Diagnostics, აშშ). ფიზიკური ტესტირება ჩატარდა დღის პირველ ნახევარში. მექანიკური ხელის ველოერგომეტრით Schiller ERG 911 S/HK (შვეიცარია) ეტაპობრივად მზარდი დატვირთვის გამოყენებით 60 ბრ/წთ-ში, დაწყებული 0,5 კგ დატვირთვით 2 წუთის განმავლობაში, დატვირთვის გაზრდა 0,25 კგ-ით ყოველი მომდევნო 2 წუთი [15, 5]. პარამეტრები რეგისტრირდებოდა 5 წუთიან მონაკვეთში დატვირთამდე, დატვირთვის დროს, ასევე 15-30 წუთიანი აღდგენის პერიოდში (დატვირთვის შემდეგ). კვლევები ჩატარდა ლაბორატორიულ პირობებში 2-ჯერ წელიწადში DENAS ფიზიომოწყობილობის ზემოქმედების შემდეგ მოსამზადებელი პერიოდის დასაწყისში. გამოიკვლიეს ძირითადი ჯგუფის 25 და საკონტროლო ჯგუფის 21 მოცურავე.

კვლევის მასალების მათემატიკური დამუშავება განხორციელდა ვარიაციის სტატისტიკის მეთოდების [4] გამოყენებით Microsoft-ისა და Biostat-ის პროგრამული პაკეტის გამოყენებით. განსხვავებების სანდოობა შეფასდა სტუდენტური კრიტერიუმის გამოყენებით.

კვლევის შედეგები და განხილვა. DENAS-ის აპარატით ერთჯერადი ფიზიკური პროცედურის შემდეგ, რომელიც ჩატარდა ფიზიკური აქტივობისთანავე, ძირითად ჯგუფში გულისცემის სიხშირე $105,1 \pm 3,08$ -დან $81,5 \pm 4,8$ ცემამდე შემცირდა. დ.წთ⁻¹ ($p < 0,001$) და 30 წუთის შემდეგ იგი მთლიანად აღდგა. საკონტროლო ჯგუფის სპორტსმენებში ფიზიკური აქტივობის შემდეგ მან მიაღწია $98,2 \pm 2,5$ დ.წთ⁻¹, 15 წუთიანი დასვენების შემდეგ — $88,2 \pm 3,9$ დ.წთ ($p > 0,05$) და 30-ის წუთის დასვენების შემდეგ იყო კიდევ მეტი თავდაპირველ დროის მაჩვენებელს.

ატრიოვენტრიკულური გამტარობის ინდიკატორების დინამიკის მიმართულება, ისევე როგორც R და T ტალღების სიმაღლე ელექტროკარდიოგრამაზე ორივე ჯგუფში იყო იგივე, მაგრამ მეორე ჯგუფის სპორტსმენებში ეს ნაკლებად გამოხატული იყო (ცხრილი 1).

იგივე კანონზომიერება აღინიშნა სისხლძარღვთა ტონუსის დინამიკის ანალიზისას. ამრიგად, პულსის ტალღის გავრცელების სიჩქარე ელასტიურ არტერიებში დატვირთვამდე იყო $664,5 \pm 18,7$ სმ.წმ, მაქსიმალური ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ — $797,1 \pm 12,0$ სმ.წმ, DENAS ფიზიოთერაპიის აპარატით პროცედურის შემდეგ — $700,5 \pm 11,7$ სმ.წმ, ხოლო 30 წუთის შემდეგ — $666,2 \pm 14,2$ სმ.წმ. ანუ თითქმის უტოლდება თავდაპირველს.

ცხრილი 1.

მოცურავეების ცენტრალური ჰემოდინამიკის აღდგენა მაქსიმალური ველოერგომეტრიული დატვირთვის შემდეგ, DENAS-ს ფიზიომოწყობილობის ერთჯერადი პროცედურის გავლენის ქვეშ, საწყისი მნიშვნელობის %

გაზომვები	დარტყმითი სისხლის მოცულობა		სისხლის წუთიერი მოცულობა		საერთო პერიფერიული სისხლძარღვთა წინააღმდეგობა	
	I	II	I	II	I	II

ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ	+41,4	+37,5	+60,0	+60,2	-33,0	-35,3
DENAS-სის ზემოქმედების შემდეგ	+8,0	+29,3	+25,4	+45,1	-15,7	-25,1
30 წუთის შემდეგ	-3,3	+13,5	-1,5	+21,6	+0,3	-17,2

შენიშვნა: I — პირველი ჯგუფი, II — მეორე ჯგუფი

მეორე ჯგუფის სპორტსმენებში ეს მაჩვენებელი დაკვირვების ბოლოს (30 წუთის შემდეგ) 13,3%-ით იყო მომატებული (ცხრილი 2).

ცხრილი 2.

მოცურავთა პერიფერიული ჰემოდინამიკის აღდგენა მაქსიმალური ველოერგომეტრიული დატვირთვის შემდეგ ერთი პროცედურის გავლენის ქვეშ DENAS ფიზიომოწობილობით, საწყისი მნიშვნელობის %

გაზომვები	რეოგრაფიული ინდექსი		სისხლის შევსების დრო		ვენური გადინების სიჩქარის საერთო მაჩვენებელი	
	I	II	I	II	I	II
ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ	+53,3	+23,8	-16,8	-23,3	-55,5	-41,9
DENAS-სის ზემოქმედების შემდეგ	+28,0	+12,3	- 8,4	-15,1	-33,7	-32,1
30 წუთის შემდეგ	-3,0	+6,5	-1,1	-4,6	-1,1	-17,9

შენიშვნა: I — პირველი ჯგუფი, II — მეორე ჯგუფი

ამრიგად, ცენტრალური და პერიფერიული ჰემოდინამიკის პროცედურები უფრო სწრაფად ხდება DENAS ფიზიოთერაპიის აპარატით.

ძირითად ჯგუფში მუშაობის მეორე ეტაპზე მაქსიმალური წნევა ვარჯიშის შემდეგ იყო $160 \pm 3,75$ მმ ვწყ სვ-ია, პროცედურის შემდეგ DENAS ფიზიომოწობილობით — $123 \pm 3,65$, მინიმუმი წნევა — შესაბამისად $50 \pm 2,74$ და $62 \pm 1,28$ ($P < 0,01$). საკონტროლო ჯგუფში ვარჯიშის შემდეგ არტერიული წნევა იყო $155 \pm 3,22$, 15 წუთიანი შესვენების შემდეგ — $145 \pm 3,33$ მმ ვწყ სვ. ($p > 0,2$), ანუ ვარჯიშის შემდეგ მომატებული არტერიული წნევის დაქვეითება უფრო გამოხატული იყო DENAS ფიზიოთერაპიის აპარატით პროცედურის შემდეგ.

მესამე ეტაპზე, შეჯიბრის დაწყებისთანავე, ე.ი. DENAS-ის ფიზიოთერაპიის აპარატზე ზემოქმედების კურსების შემდეგ, ძირითადი ჯგუფის სპორტსმენებს შორის მნიშვნელოვნად გაიზარდა მუშაობის სიმძლავრე, ჟანგბადის მაქსიმალური მოხმარება, ჟანგბადის დავალიანება და ჟანგბადის პულსი ($p < 0,05$). ეს მიუთითებს აერობული და ანაერობული ენერგეტიკული პროცესების შესაძლებლობების ზრდაზე და გულის ფუნქციური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ვარჯიშის დროს გამოსხივებული პარამეტრების მატება დაფიქსირდა საკონტროლო ჯგუფშიც, მაგრამ ნაკლებად გამოხატული ($p > 0,05$).

სპორტსმენის სხეულის მზადყოფნის განსაზღვრისას, ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია გულისცემის დინამიკა უკიდურესი დატვირთვის შემდეგ აღდგენის დროს. მოსამზადებელი პერიოდის დასაწყისში თითო სპორტსმენზე იყო 6.2 ქულა (A.П. Скородумова с соав, 2016 სკალაზე), შეჯიბრის დასაწყისში — 7.5, საკონტროლო ჯგუფში

- შესაბამისად 5.5 და 6.6 ქულა, რაც საუკეთესოზე მიუთითებდა გულისცემის აღდგენა ძირითადი ჯგუფის სპორტსმენებში [13].

ფიზიკურიუნარიანობა პირველი კლასის ბიჭების ძირითად ჯგუფში DENAS-ის ფიზიომოწობილობის მოქმედების კურსამდე და კურსის შემდეგ იყო $196,7 \pm 5,7$ და $225,5 \pm 3,6$ ვატტ.წთ⁻¹ შესაბამისად ($p < 0,01$). საკონტროლო ჯგუფში 8-10 დღიანი ვარჯიშის შემდეგ $200,4 \pm 4,3$ -დან $220,4 \pm 2,6$ ვატტ.წთ⁻¹-მდე გაიზარდა ($p > 0,05$).

ბუნებრივ პირობებში DENAS ფიზიოაპარატის ზემოქმედების გამოვლენილი მახასიათებლის ეფექტურობის შესამოწმებლად მოცურავეებისთვის სპეციფიკურ მამოძრავებელ აქტივობაზე, ჩატარდა საკონტროლო შეჯიბრებები. სპორტსმენებმა 100 მ მანძილზე დაიწყეს საკუთარი სტილით, როგორც ჩვეულებრივი წინასაშეჯიბრო მომზადებით (საკონტროლო სტარტი), ასევე DENAS-ით პროცედურის შემდეგ.

მეორე სტარტის შედეგები საშუალოდ 0,21 წამით უკეთესი იყო. შემდგომში, წინასაშეჯიბრო მომზადების ეს ვარიანტი გამოიყენებოდა 100 მ-ის ოფიციალურ სტარტამდე. ამ ვარიანტის ტესტირებამ აჩვენა, რომ ეს ხელს უწყობს სპორტსმენების შედეგების გაუმჯობესებას ამ დისტანციაზე საშუალოდ 0,64 წამით.

ამრიგად, DENAS-ის ფიზიომოწობილობის გამოყენების კურსით, გაუმჯობესდა გულის ფუნქციური მდგომარეობა, გაიზარდა ენერგომომარაგების სისტემების ფუნქციონალური შესაძლებლობები და მნიშვნელოვნად გაიზარდა ფიზიკურიუნარიანობის დონე.

დასკვნა. მრავალსაფეხურიანი კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები მიუთითებს დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაციის მაღალ ეფექტურობასა და მოქმედების ფართო სპექტრზე, რაც შესაძლებელს ხდის მათ გამოყენებას ინტენსიური ვარჯიშის შემდეგ აღდგენის პროცესების დასაჩქარებლად და ფიზიკური დონის ამაღლებისთვის. სპორტსმენების მუშაობა DENAS-ის ფიზიოთერაპიის აპარატის აღდგენის მიზნით ხელს უწყობს ენერჯის დონის პროცესების მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, ცენტრალური და პერიფერიული ჰემოდინამიკის და მთლიანად კარდიორესპირატორული სისტემის დაჩქარებულ აღდგენას.

დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაციის პროცედურების გამოყენება საშუალებას იძლევა, მათი შედეგების პერიოდის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მიზანმიმართულად მობილიზდეს სპორტსმენის ნეირომუსკულური სისტემის რეზერვები და, ამის გამო, მიაღწიოს ფიზიკური მუშაობის დონის მნიშვნელოვან ზრდას და გააუმჯობესოს სპორტული შედეგები. ჩვენს კვლევაში მიღებული თეორიული ინფორმაციის მთლიანობა და დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაციის გამოყენების პრაქტიკული ასპექტები ამ მეთოდს აქცევს ერთ-ერთ წამყვან დამატებით საშუალებას მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების ვარჯიშის პროცესში.

ჩვენს კვლევაში მიღებული თეორიული ინფორმაციის მთლიანობა და დინამიური ელექტრო-ნეიროსტიმულაციის გამოყენების პრაქტიკული ასპექტები ამ მეთოდს აქცევს ერთ-ერთ წამყვან დამატებით საშუალებას მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების ვარჯიშის პროცესში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Азарова Н.О., Октябрьская Е.В., Синицкий А.А., Трегубов Д.В., Селедцов А.П., Медведев Д.С., Попечителей Е.П. Применение КВЧтерапии для профилактики синдрома перетренированности у спортсменов / Медицинский алфавит. 2010. Том 1, № 4. С. 22-24.

2. Бакуткин В.В., Бакуткин И.В. Влияние ДЭНС на уровень внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной глаукомой. / Научно-практический журнал. - № 2 (10), - 2006. - С. 60-66.
3. Беляев А.Ф., Ларионов А.М., Чернышов В.В., Лобанова В.В., Малахов В.В. Динамическая электронейростимуляция в лечении миофасциального болевого синдрома. / Научно-практический журнал. - № 2 (10), - 2006. - С. 36-39.
4. Гланц С. Медико-биологическая статистика. - М.: "Практика", -1999. - 459 с.
5. Классина, С. Я. Физическая работа до отказа и порог анаэробного обмена у лиц с различным уровнем физической подготовки / Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2018. - № 6 (160)
6. Кукушкин М.Л., Мейзеров Е.Е., Графова В.Н., Смирнова В.С., Гуров А.А., Чернышев В.В. Исследование анальгетического эффекта динамической электронейростимуляции с частотой 10 и 77 Гц. / Научно-практический журнал. - № 2 (10), - 2006. - С. 16-19.
7. Левченко А.В., Николаева И.В., Иващенко Е.А. Эффективные средства восстановления после физических нагрузок / OlymPlus. (Гуманитарная версия): международный научно-практический журнал. - 2023. - № 2 (17). - С. 121-126. [https://doi:10.46554/OlymPlus.2023.2\(17\)](https://doi:10.46554/OlymPlus.2023.2(17)). pp.121.
8. Малахов В.В., Чернышев В.В., Рявкин А.Ю., Рявкин С.Ю. Чрескожная динамическая электронейростимуляция аппаратами семейства «ДЭНАС» - новый высокоэффективный способ электрорефлексотерапии. Динамическая электронейростимулирующая терапия на современном этапе. Опыт и практика. / Материалы Республиканской научно-практической конференции. Якутск. - 2005. - С. 78-82.
9. Мейзеров Е.Е., Малахов В.В., Черемхин К.Ю. Актуальные вопросы применения информационно-волновых технологий в аппаратах семейства «ДЭНС». / Научно-практический журнал. - № 2 (10), - 2006. - С. 10-15.
10. Петрушкина Н. А., Симонова Н. А., Быков Е. В., Коломиец О. И. Иммунология спорта (обзор литературы) / Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. - 2019. - № 3(23). - С. 21-37.
11. Пономаренко Г.Н. Частная физиотерапия: / ОАО «Издательство «Медицина», - М.: - 2005. - 744 с.
12. Рахманов Р.С., Блинова Т.В., Разгулин С.А., Страхова Л.А., Чумаков Н.В., Бахмудов Н.Г., Сапожникова М.А., Тарасов А.В. Оценка адекватности восстановительного периода в профессиональной деятельности при физических и психоэмоциональных нагрузках по гормональному статусу организма / Медицинский альманах. - 2(47). 2017. - С. 146-150.
13. Скородумова А.П., Баранов И.С., Тошович С.Д., Кузнецова О.В. Разработка нормативов и оценочных шкал показателей физической подготовленности теннисистов, тренирующихся на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) / ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. - М., - 2016. - 115 с.
14. Соколова Н.Г. Физиотерапия. / Изд. «Феникс». - 2018. - С. 121-126.
15. Фероян Э. Биоэнергетические критерии физической работоспособности пловцов различного возраста. Научно-методический журнал «Наука в спорте: современные проблемы», Государственный институт физической культуры и спорта, Ереван, Армения, №3(7): - 2022. - P.141-151. <https://doi.org/10.53068/25792997-2022.7-141>

16. Шоферова С.Д., Шиман А.Г., Егорова Е.В., Андреева Е.Н. ДЭНС - терапия в лечении больных деформирующим остеоартрозом / Материалы международного юбилейного симпозиума "Динамическая элеронейростимулирующая терапия. Новые рубежи и итоги эмпирического этапа развития". - Екатеринбург, - 2003. - С. 49-51.
17. Юшкова Т.А., Юшков В.В. Рациональная динамическая электронейростимуляция при псориазе и atopическом дерматите. Научно-практический журнал. - № 2 (10), - 2006. - С. 40-49.
18. Feroyan E. Comparative assessment of young cyclists of all ages cardiorespiratory system function parameters. The Russian Journal of Physical Education and Sport (Pedagogical-Psychological and Medico-Biological Problems of Physical Culture and Sports), № 1 (38): - 2016. - P. 78-86. https://doi.org/10.14526/01_1111_85
19. Feroyan E. Efficiency of application of physiotherapy at disease by the cervical osteochondrosis of the backbone. Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology Vol.2, February 28, Warsaw, Poland: - 2020. - P. 3-6.
20. Feroyan E. Indicators of gas exchange and their relationship at rest and physical performance of the body of young swimmers. Proceedings of the VIII International Conference of European Academy of Sciences & Research. Publisher: "EASR". June, Bonn, Germany: - 2019. - P. 30-31.
21. Vlasov A., Ryavkin S., Umnikova M. Application of «DENAS-Vertebra» device in patients with backbone diseases. / Internationaler medizinischer Kongress Euromedica: Abstracts. - Hannover. - 2011. - P.111.
22. Walsh, N. P. Recommendations to maintain immune health in athletes / European journal of sport science. - 2018. - Vol. 18, № 6. - P. 820-831.